

CERES PROJESİ: TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ SEKTÖRÜNE YANSIMASI

Ferit RAD^{1*}, İsa ŞEN¹, Tevfik AYTEMİZ²

¹Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü

²Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

*frad@mersin.edu.tr

Küresel iklim değişikliğinin tüm sucul ekosistem organizmalarını ve ekosistemin işleyişini etkilemesi beklenmektedir. Küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ekosistemlerden biri Akdeniz'dir (WWF). Özellikle son 30 yılda Akdeniz'deki yüzey sularının sıcaklığı 1,15°C artış göstermiş (Marba ve ark., 2015) ve Akdeniz, okyanuslara göre 2-3 kat daha fazla ısınmıştır (Vargas-Yanzez ve ark., 2008). Artan buharlaşma, yağışların azalması, sıcak hava dalgası, kuraklık ve ani sel baskınları gibi olaylar iklim değişikliğinin işaretleri olarak görülmektedir.

İnsan nüfusundaki hızlı artış ve buna paralel gıda talebindeki artış göz önünde bulundurulduğunda iklim değişikliğinin balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerine etkisinin belirlenmesi

büyük önem taşımaktadır.

Horizon 2020 kapsamında Avrupa Komisyonu (EC) tarafından desteklenen CERES (Climate Change and European Aquatic Resources) Projesi kapsamında öncelikle iklim değişikliğine ilişkin farklı senaryoların Avrupa sucul kaynakları üzerine olası etkileri ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine yönelik risk, fırsat ve belirsizliklerin tespiti amaçlanmaktadır. Mavi Büyüme konsepti çerçevesinde bu sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli uyum politika ve stratejilerin geliştirilmesi ile yönetim araçlarının belirlenmesi projenin en önemli çıktılarıdır. Hamburg Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen CERES Projesi, 15 ülkeden, Mersin Üniversitesi'nin de yer

aldığı 26 kurum/kuruluşun katıldığı konsorsiyumdan oluşmaktadır. Konsorsiyum; akademisyen ve uzmanların yanı sıra sektör ortakları ile küçük-orta ölçekli işletmelerin de yer aldığı geniş bir paydaş yelpazesinden oluşmaktadır. Dört yıl sürecek olan CERES Projesi, 7 iş paketinden (WP) oluşmaktadır. Özet olarak bu paketler; iklim değişikliğinin bileşenleri ve olası senaryoların geliştirilmesi, iklim değişikliğinin sucul canlılar (Çiftlik balıkları dâhil) üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin belirlenmesi (WP 1-2-3-5), iklim değişikliğinin su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği sektörlerinin ekonomik performansı üzerine etkilerinin modellenmesi ve tespit edilmesi (WP 1-4), paydaş katılımı ve etkileşim ile proje yönetiminden oluşmaktadır (WP 6-7).

Türkiye Çipura, Levrek ve Gökkuşluğu alabalığı

üretiminde Avrupa da lider konumdadır. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü Ülkemiz için gıda güvencesi, sosyal ve ekonomik açısından stratejik öneme sahiptir. Bu bağlamda ülkemizdeki deniz balıkları (Çipura-Levrek) ile iç su balıkları (Gökkuşluğu alabalığı) yetiştiriciliği CERES projesinin önemli eksenlerinden birini oluşturmaktadır. Öncelikle CERES projesi kapsamında ülkemizde yapılacak toplantılar ile iklim değişikliği bağlamında sektörel düzeyde bilinç ve farkındalık geliştirme hedeflenmektedir.

Ayrıca Akdeniz'de iklim değişikliğine yönelik olası senaryoların deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği sektörlerinin performansı üzerindeki etkileri modellenerek tespit edilecektir. Bu doğrultuda CERES projesi, ülkemizde iklim değişikliğine yönelik gerekli politika/strateji ve yönetim araçlarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

Marba, N., Jorda, G., Agusti, S., Girard, C. and Duarte C.M. Footprints of climate change on Mediterranean Sea biota, *Frontiers in Marine Science*, V 2-56.

Vargas-Yanez, M., García, M. J., Salat, J., García-Martínez, M. C., Pascual, J., ve Moya, F. (2008). Warming trends and decadal variability in the Western Mediterranean shelf. *Glob. Planet. Chang.* 63, 177-184.